

DOI: 10.5281/zenodo.14449750

PEELINGS QUÍMICOS E ALTERAÇÕES NO MICROBIOMA CUTÂNEO: IMPACTOS E RECUPERAÇÃO

Autores: Gabrielly dos Santos Alves; Marcela Machado Rodrigues Rosa; Yasmim Mesquita Breunig; Maria Karollina Gonçalves dos Santos; Hanstter Hallison Alves Rezende.

INTRODUÇÃO: Peelings químicos são tratamentos estéticos amplamente utilizados para promover a renovação celular e melhorar a aparência da pele, tratando condições como hiperpigmentação, acne e sinais de envelhecimento. Este procedimento estimula a renovação celular, entretanto, o microbioma cutâneo, composto por uma diversificada comunidade de microrganismos que protegem a pele de agentes patogênicos, pode ser alterado durante esses processos. Alterações neste microbioma podem acarretar o comprometimento da barreira da pele, inflamações e complicações dermatológicas, o que pode prolongar a recuperação após tratamentos. **OBJETIVOS:** Analisar as alterações no microbioma cutâneo por peelings químicos e o processo de recuperação da pele. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Trata-se de um estudo descritivo, baseado em dados coletados das bases do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) e do Sistema de Informação de Agravos e de Notificação (SINAN), foi realizado também pesquisas bibliográficas em artigos disponíveis em bases de dados como SciELO e PubMed, no espaço temporal de 2015 a 2023. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os peelings químicos causam alterações significativas no microbioma cutâneo, sendo os peelings médios e profundos os de maior impacto. O peeling profundo apresenta uma recuperação mais lenta com registros de inflamações em até 15% dos pacientes. Após tais procedimentos, há uma redução significativa da diversidade microbiana da pele, essa redução de bactérias benéficas, tais como *Cutibacterium acnes*, e o aumento de microrganismos oportunistas, corroboram para a dificuldade da recuperação da barreira cutânea. **CONCLUSÃO:** Complicações após procedimentos estéticos é uma questão de saúde pública, trazendo a necessidade de intervenções. Desta forma ações que promovam a saúde do microbioma cutâneo, como o uso de probióticos tópicos e formulações microbiome-friendly, devem ser consideradas como parte do pós-tratamento de peelings.

Descritores: Microbiota, procedimentos, estética.

Instituição: Universidade Federal de Jataí